

Open Library of Humanities

Part of the Ubiquity
Partner Network

Digital Studies /
Le champ numérique

Investigación

Cómo citar: Reardon, Hannah. 2020. "Moviendo la conversación sobre conservación: Una reflexión crítica sobre el diseño de un proyecto de Humanidades Digitales para la elaboración de mapas alternativos de áreas protegidas en la Amazonía brasileña." Traducido por Bárbara Bordalejo y Adam Alberto Vázquez Cruz. *Digital Studies/Le champ numérique* 10(1): 14, pp. 1–39.

Publicado: 8 diciembre 2020, DOI 10.5281/zenodo.4306880 (this version); 10.5281/zenodo.4306881 (latest version). Versión inglesa, DOI: <https://doi.org/10.16995/dscn.359>

Abitraje:

Este artículo ha sido arbitrado para *Digital Studies/Le champ numérique*, una publicación periódica de Open Library of Humanities.

Copyright:

© 2020 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Open Access:

Digital Studies/Le champ numérique is a peer-reviewed open access journal.

Digital Preservation:

The Open Library of Humanities and all its journals are digitally preserved in the CLOCKSS scholarly

INVESTIGACIÓN

Moviendo la conversación sobre conservación: Una reflexión crítica sobre el diseño de un proyecto de Humanidades Digitales para la elaboración de mapas alternativos de áreas protegidas en la Amazonía brasileña.

Hannah Reardon

McGill University, CA
hannahreardon@gmail.com

Este artículo ofrece una reflexión sobre el diseño de proyectos de Humanidades Digitales, y un comentario sobre cómo la práctica a menudo queda en falta con respecto a los ideales teóricos. Estas críticas se basan en una experiencia personal en un contexto particular: la elaboración de mapas de áreas de conservación en el noreste de la Amazonía brasileña. La autora explora los ideales teóricos del diseño participativo de proyectos en iniciativas de "contramapeo" digital (elaboración digital de mapas alternativos) y mide la capacidad de su propio proyecto llegar a la altura de tales ideales. A través de un proceso de reflexión crítica y una exploración de la literatura teórica sobre estudios críticos de cartografía, ciencia, tecnología y sociedad, y ecología política, describe las formas en que el contramapeo puede desestabilizar el discurso hegemónico de esquemas de conservación y desarrollo en la Amazonía, al mismo tiempo que destaca las limitaciones pragmáticas que los investigadores enfrentan durante el diseño de proyectos participativos para la elaboración de mapas. Afrontando las tensiones entre la teoría y la práctica en la investigación políticamente comprometida, la autora ofrece un análisis crítico de su propio trabajo como ejemplo de diseño imperfecto de proyectos, con la esperanza de que tal reflexión pueda ser útil y generalizable para los investigadores cautelosos en los escollos en la planificación de proyectos de investigación participativos comprometidos en el campo de la cartografía digital.

Cet article représente une réflexion sur la conception de projet des humanités numériques, ainsi qu'un commentaire sur la façon dont la pratique n'atteint pas les idéaux théoriques. Ces critiques découlent de l'expérience personnelle dans un contexte particulier : celui de la cartographie de zones de conservation de l'Amazonie du nord-est du Brésil. L'auteure explore les idéaux théoriques de la conception de projet participative engagée dans

des initiatives de contre-cartographie numériques et évalue la capacité de son propre projet à atteindre de tels idéaux. À travers un processus de réflexion critique et une exploration de la littérature théorique dans les domaines des études de cartographie critique, des études sur les sciences, la technologie et la société, et l'écologie politique, l'auteure décrit les manières dont la contre-cartographie peut invalider le discours hégémonique pour des programmes de conservation et de développement en l'Amazonie, en soulignant les limitations pragmatiques que les chercheurs peuvent rencontrer durant le processus de conception de projets de contre-cartographie. Engagée dans les tensions entre la théorie et la pratique ayant trait à la recherche politiquement engagée, l'auteure offre une analyse critique de son propre travail comme un exemple de conception de projet imparfaite, en espérant qu'une telle réflexion puisse être utile et généralisable pour des chercheurs sur leurs gardes quant aux embûches dans la planification de projets de recherche participative engagée dans le domaine de la cartographie numérique.

Mots-clés: contre-cartographie; Brésil; Amazone; Google Earth; cartographie critique; écologie politique

1. Introducción

Este artículo es una reflexión sobre el diseño un proyecto de Humanidades Digitales, y un comentario sobre la forma en que la práctica a menudo no cumple con las expectativas de los ideales teóricos. Mis críticas se basan en mi experiencia personal de un contexto particular: el mapeo de áreas de conservación en el noreste de la Amazonía brasileña. En 2016, comencé a trabajar en el Portal Calha Norte (Calha Norte Portal), una herramienta digital con un enfoque interdisciplinario que cataloga áreas de conservación y municipios relevantes en la región de la meseta de Guayana / Calha Norte del norte de la Amazonía brasileña. En ese momento trabajaba como pasante de investigación para el "Instituto Amazónico para el Hombre y el Medio Ambiente" (Amazonian Institute for Man and the Environment, Imazon¹). El departamento de Política Social de esta organización no

¹ Imazon se ganó la reputación de ser una organización líder de la sociedad civil en los debates sobre conservación gracias, en parte, a sus mapas. En la década de 1990, la organización saltó a la fama por desarrollar un "mapa de viabilidad de la explotación forestal" (Souza, Brandão y Lentini 2010). Usando software para cartografía SIG, el proyecto de viabilidad traza datos sobre redes de transporte (incluyendo caminos existentes y ríos navegables), topografía, figuras de biodiversidad, áreas de

gubernamental (ONG) fue un importante actor y mediador en las negociaciones para implementar el mosaico de la Calha Norte. Esta zona se convertiría en uno de los mosaicos de áreas protegidas, conjuntamente administrados, más grandes del mundo. Las zonas de conservación existentes cubren más de 14 millones de hectáreas de tierra en una red de enclavamiento de parques nacionales, reservas de biodiversidad, áreas de desarrollo sostenible, territorios indígenas y territorios comunales cimarrones, localmente conocidos como quilombolas. Durante mi pasantía en Imazon, me encargaron construir una base de datos de todas las áreas protegidas y capitales municipales en la región de Calha Norte. Después de concluir mi trabajo, el sitio y la base de datos de Imazon tomaron diferentes direcciones. Obtuve permiso para usar los datos que había recopilado personalmente para un proyecto académico. A principios de 2017, elaboré el Portal Calha Norte, un sitio web y una base de datos mapeada que busca crear conciencia sobre los esfuerzos de conservación en esta región de vasta diversidad biológica y cultural, utilizando Google Earth para facilitar una experiencia interactiva de usuario. Este artículo se enfoca en mi proyecto personal, el Portal Calha Norte, y no en el trabajo realizado para Imazon..

El mapa de Google Earth utiliza una superposición de archivos de formas y cuadros de diálogo informativos para trazar información social, económica, histórica y cultural sobre cada una de las áreas protegidas y los distritos municipales de la región. Datos como puntajes del Índice de Desarrollo Humano e Índice de Progreso Social por municipio, estadísticas de deforestación, puntajes de implementación de áreas protegidas y densidad de población se incluyen en los cuadros de diálogo que aparecen cuando el usuario selecciona un área o marcador en particular. Las ventanas emergentes también muestran fotos e incluyen información textual:

deforestación, zonas de conservación e instalaciones de procesamiento de madera. Estos datos se combinan en capas ráster y se aplican a una técnica de análisis de superficie de menor costo para predecir el costo de transportar registros a las instalaciones de procesamiento regionales. Esto facilita la detección de las áreas más susceptibles a la deforestación ilegal, así como aquellas áreas donde las partes autorizadas pueden extraer la madera de manera más eficiente, utilizando métodos sostenibles. A medida que la herramienta se ha vuelto más sofisticada, también se ha utilizado con gran éxito en el desarrollo de la zonificación recomendada de diferentes áreas para el turismo, el uso comunitario y la conservación..

hechos históricos relacionados con la implementación de la zona de conservación o municipio, e información sobre tradiciones culturales en un área en particular. El sitio web, calhanorteportal.com, aloja la descarga del mapa de Google Earth y presenta un blog sobre políticas de conservación en la región del Amazonas, una guía del usuario para la herramienta y una versión abreviada en línea de la base de datos mapeada.

El mapa de Calha Norte se centra especialmente en la presencia humana en la región; no incluye datos sobre biodiversidad. Durante la etapa de diseño del proyecto, esta fue una omisión consciente, ya que el objetivo principal del mapa es resaltar la rica diversidad cultural y la historia de la ocupación humana en esta región remota y comúnmente descuidada de la Amazonía. A pesar de mis mejores intenciones de representar esta realidad a través de datos institucionales, el Portal Calha Norte no cumple con los ideales del diseño de proyectos participativos, como se articula en la teoría de la cartografía crítica poscolonial. En este artículo, discuto el proceso de elaboración del proyecto en relación con los debates teóricos en el campo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), ecología política y cartografía crítica / teoría de los sistemas de información geográfica (SIG). Harris y Hazen, han utilizado el término “cartografías de conservación” para describir el complejo sistema de espacio-territorialidad que determina qué tipos de áreas geográficas pueden conservarse, los tipos de actividades que pueden llevarse a cabo en estas áreas y las representaciones cartográficas que reflejan estos espacios (Harris y Hazen 2005). Sin lugar a dudas, el mapa de Calha Norte es una iteración de “cartografía de conservación”, aunque en su diseño me esfuerzo por encarnar una especie de “contramapeo” or mapeo alternativo que desafía lo que Diegues llama “el mito moderno de la naturaleza virgen”, un mito que ha sido intrínseco al discurso de conservación hegemónica en la Amazonía (Diegues 2001). (“Cartografía de conservación” se refiere a la práctica de mapear áreas protegidas para la conservación. Los enfoques críticos han identificado diversas asimetrías de poder en la práctica de conservación y elaboración de mapas. Esto ha llevado a un movimiento emergente de “contramapeo” que busca alentar la reapropiación de la

cartografía tecnologías para corregir las formas en que los mapas de conservación normalizan las ideas arraigadas sobre la naturaleza de la conservación: cómo debe llevarse a cabo, por quién y en qué espacios fijos y delimitados [Harris y Hazen 2005].)

El artículo está dividido en tres secciones. El primero presenta perspectivas teóricas de los debates actuales de cartografía crítica y de los sistemas de información geográfica, STS y ecología política en torno a la conservación. Las ideas que circulan en estos debates me han servido para reconsiderar críticamente el proceso de diseño que produjo mi proyecto de Humanidades Digitales (DH). La segunda sección del documento contextualiza el surgimiento de la “conservación” y el “desarrollo” como conceptos discursivos en la historia política de la Amazonía, y más específicamente en la región de Calha Norte. Esta discusión servirá para resaltar la dinámica particular que motivó la creación del Portal Calha Norte, y discutir su utilidad potencial, incluso cuando no cumple con sus ideales teóricos como un proyecto participativo. La tercera sección es mucho más analítica. Explico las motivaciones políticas que inspiraron el mapa de Calha Norte, y su relación con los debates teóricos presentados en la primera sección. Adoptando una postura reflexiva, me comprometo con los desafíos prácticos que enfrentan los investigadores al diseñar proyectos de HD, y la gran brecha que sigue existiendo entre la práctica y la teoría en muchos contextos.

Al utilizar mi propio proyecto como ejemplo central, ofrezco una exploración autocrítica de las dificultades en el desarrollo de proyectos participativos de Humanidades Digitales. Aunque mi objetivo original era desarrollar una herramienta que desafiara visiones anticuadas de un desierto amazónico desocupado, ahora reconozco que mis esfuerzos de alguna manera refuerzan las estructuras de poder en las que la experiencia occidental construye narrativas dominantes sobre el Amazonas. Como veremos a lo largo de este artículo, un vasto y reflexivo cuerpo de literatura crítica nos advierte, como investigadores, que evitemos las trampas de reinscribir las prácticas coloniales en nuestros métodos de investigación. Sin embargo, traducir esta sensibilidad teórica al diseño práctico de un proyecto es difícil debido a la distancia entre el investigador y su área de estudio; distancias

que pueden ser geográficas, institucionales y culturales. La pregunta que debemos enfrentar es si vale la pena elaborar tales proyectos a pesar de los obstáculos a los que me refiero. Es probable que esta discusión plantee más preguntas que respuestas, pero espero que esta reflexión autocrítica pueda ser útil y generalizable para otros investigadores en el campo.

2. Desarrollo de una sensibilidad teórica.

Criticando la cartografía

Crampton y Krygier definen la “cartografía crítica” como una especie de “cartografía no-disciplinada”, describiendo de manera positiva la capacidad de los proyectos en esta línea de trascender los límites disciplinarios y desafiar las estructuras de poder tradicionales que han controlado las tecnologías cartográficas (Crampton y Krygier 2005, 16). Como un campo creciente de teoría crítica y trabajo experimental que democratiza las prácticas de mapeo, la cartografía crítica se esfuerza por generar críticas explícitas o implícitas de la historia imperial de la cartografía como disciplina “científica”. La contribución de los teóricos en este campo ha sido exponer las formas en que los mapas, típicamente presentados como artefactos objetivos de la ciencia, son de hecho productos de prácticas y puntos de vista culturalmente integrados. En palabras de Farman, “los mapas, en lugar de ser una visualización objetiva de un territorio, son significantes inestables, fuertemente imbuidos de las perspectivas culturales de la sociedad que los creó” (Farman 2010, 874). Las relaciones de poder asociadas con la producción de mapas, la jerarquización de tipos de conocimiento y el ímpetu imperial para la expansión han sido un foco principal para muchos académicos en el campo (ver Harley 1988, 1992, 2001; Lefebvre 1991; Monmonier 1996; Johnson et al. 2005, entre otros).

Las tecnologías de mapeo SIG no han escapado a la crítica ya que se convierten en la norma en la era digital moderna. Mei-Po Kwan ha criticado a los SIG por “una representación inadecuada del espacio y la subjetividad, su epistemología positivista, su racionalidad instrumental, sus métodos basados en datos y técnicas, y su papel como vigilancia o tecnología militar desplegada por el estado” (Kwan 2002 647). De hecho, Farman destaca uno de los aspectos desconcertantes de las tecnologías SIG como Google Earth:

A medida que Google Earth se acerca a la Tierra desde la distancia, el “sujeto maestro incorpóreo” como teorizó Donna Haraway está “viendo todo de la nada” (1991, 189). Se cree que estas representaciones son objetivas; sin embargo, son simplemente imágenes de la realidad y fuera del ámbito de la interpretación cultural (Farman 2010, 876).

Los teóricos críticos del SIG, como Farman, se basan en muchas de las ideas desarrolladas en la literatura de cartografía crítica, desafiando el concepto de objetividad en la ciencia cartográfica. Pero, la teoría SIG crítica también analiza desafíos específicamente digitales, incluidas las cuestiones de acceso a estas tecnologías y las dinámicas de poder inherentes a la alfabetización de software y hardware que generan visualizaciones interactivas de datos espaciales en el ámbito digital (Crampton y Krygier 2005, 16).

En su artículo, “Power of Maps: (Counter)Mapping for Conservation” (“El poder de los mapas: (contra) mapeo para la conservación”), Harris y Hazen adoptan una postura crítica aguda frente a las técnicas de mapeo dominantes en conservación (Harris y Hazen 2005). Abogan por estrategias de conservación alternativas, menos dependientes de la “territorialidad”, y técnicas de contramapeo que reflejan límites fluidos para modelos adaptativos de conservación. Los autores señalan tres tipos de “geometrías de poder” reflejadas en el mapeo de conservación. La primera se refiere a la exclusión de las poblaciones locales del proceso de planificación y gestión de conservación (a menudo reforzada por divisiones en la alfabetización de los SIG entre los grupos “expertos” y “laicos”) mediante la apropiación del poder de gestión por parte de las grandes organizaciones conservacionistas y la marginación de las formas locales de conocimiento y relaciones humano-ambientales. La segunda considera el peligro de favorecer la conservación de ciertos paisajes sobre otros, como los bosques tropicales y los manglares sobre los pastizales, con base en la mayor simplicidad de mapear dichas áreas y “objetivos de conservación” fácilmente identificables (Harris y Hazen 2005, 106). La tercera problematiza un enfoque de conservación que correlaciona la protección del medio ambiente con un porcentaje de la masa de tierra nacional que se debe reservar. De acuerdo con los autores, este

enfoque oculta la necesidad de priorizar diversas áreas para la conservación en función de una serie de factores, incluida la riqueza de la biodiversidad, el valor de la interconectividad del ecosistema y el grado de participación local en la gestión. En cada una de las asimetrías de poder identificadas, los mapas de conservación desarrollados en un marco científico occidental corren el riesgo de reforzar las ideas hegemónicas sobre lo que constituye “conservación” y quién tiene el derecho de dictar cómo se debe poner en práctica.

Algunos sostienen, sin embargo, que las prácticas de mapeo alternativas pueden ofrecer una estrategia para anular las ideas problemáticas y las jerarquías de conocimiento en la práctica de conservación. El contramapeo se define como “cualquier esfuerzo que cuestiona fundamentalmente los supuestos o sesgos de las convenciones cartográficas, que desafía los efectos de poder predominantes del mapeo, o que se involucra en el mapeo de manera que perturba las relaciones de poder” (Harris y Hazen 2005, 115). Johnson et al. también han defendido formas de contramapeo que respetan las técnicas de mapeo indígenas y no occidentales (Johnson et al. 2005). Una dificultad generalizada para traducir estas cartografías en herramientas y tecnologías cartográficas occidentales encaja con la crítica de Harris y Hazen de los límites fijos en el mapeo “científico” occidental. Como dice Rundstrom, “el contramapeo y el SIG pueden proporcionar, en el mejor de los casos, no más que un simulacro de geografías indígenas o no occidentales” (Rundstrom 1998, 9). Estas críticas reflejan una postura poscolonial, que cuestiona el dominio del poder occidental y la construcción del conocimiento.

Sin embargo, puede haber un papel para las técnicas de contramapeo en la deconstrucción de las relaciones de poder en la cartografía. Algunos investigadores han enfatizado la importancia de la pedagogía para desarrollar una alfabetización crítica de la cartografía moderna y los SIG para que los grupos indígenas y no occidentales puedan comprometerse con estas tecnologías desde una posición de poder, apropiándose de las tecnologías dominantes de representación para volver a presentarse en sus propios términos (Johnson et al 2005). Los autores insisten en que los investigadores y cartógrafos que trabajan con comunidades indígenas

deben comprometerse a abogar por un estilo freiriano de “conciencia crítica” en las comunidades para las que trabajan (Freire 1985; 2000). Esto debería implicar un elemento pedagógico con respecto a la historia de la cartografía colonial para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras y recursos tradicionales. Tal transparencia también alentaría lo que Linda Tuhiwai-Smith describe como “investigación de asociación”, una investigación impulsada por las necesidades de la comunidad en oposición a los objetivos del investigador (Tuhiwai-Smith 1999, 178). En otras partes, Farman ha argumentado que los espacios de discurso contrahegemónico y las recontextualizaciones de representaciones maestras son posibles dentro de los marcos existentes de herramientas y tecnologías SIG establecidas, siempre que se estimule la creatividad, la agencia y la interactividad dentro de las estructuras de estas tecnologías (Farman 2010 , 880). En otras palabras, puede que no sea necesario reinventar la rueda, siempre que se fomente una conciencia crítica de la rueda por lo que es. El objetivo fundamental es que la conciencia de la historia de las tecnologías cartográficas permitirá recontextualizaciones innovadoras que alteren su utilidad imperialista original.

SIG más allá de la ciencia y el discurso occidentales

En esta nota, volvemos a la discusión de la cartografía y las formas alternativas de conservación para incorporar contribuciones de los campos de la ciencia, la tecnología y los estudios de la sociedad (STS) y la ecología política. Como hemos visto, la teoría de la cartografía crítica / GISci presenta desafíos importantes para la jerarquización del conocimiento científico occidental en las prácticas de mapeo. STS ofrece un desafío más amplio al dominio del conocimiento científico, al demostrar cómo “los conflictos entre residentes locales y funcionarios estatales y / o científicos, se basan [a menudo] en parte en sus diferentes tipos de conocimiento sobre un lugar, con conocimiento científico centrado en el estado generalmente se considera que anula el conocimiento local ”(Cidell 2008, 4).

En el estudio de Cidell sobre audiencias públicas para mitigar el ruido en torno a la construcción de Minneapolis-St. Paul International Airport, ella demuestra cómo los miembros de la comunidad local desafiaron la metodología

detrás de los mapas que ilustraban los contornos de ruido para los residentes en ciertas áreas. Durante las audiencias, el público argumentó que si los mapas y documentos oficiales presentados no reflejaban su propia experiencia vivida, debe haber algo mal con el proceso científico que los produjo. El trabajo de Cidell es relevante para esta discusión, ya que ilustra la importante intersección entre la cartografía crítica y las críticas STS del método científico en sí mismo. Para ilustrar esta crítica en relación con el mapeo de conservación en la Amazonía, tomemos un ejemplo hipotético. Imagine un mapa oficial de un Parque Nacional que representa un espacio delimitado y fijo. Los miembros de la comunidad que viven cerca del parque pueden tener un conocimiento particular de los patrones de migración estacional de ciertas especies y el papel que juegan sus propias acciones, que los conservacionistas pueden no haber tenido en cuenta. En este caso hipotético, los miembros de la comunidad pueden sentirse frustrados con una aparente arbitrariedad de los límites del parque y su exclusión de este espacio de 'conservación', lo que estimula una falta de confianza no solo en el mapa que supone que los espacios de conservación pueden ser fijos y acotados, pero también en el método científico que ha contribuido tanto al modelo de conservación como al mapa que lo representa.

Si bien la teoría STS ofrece una crítica puntual de las estructuras de poder inherentes a las formas científicas de conocimiento, la ecología política nos permite centrarnos en la deconstrucción de relaciones complejas en la historia de los factores políticos, económicos, culturales y tecnológicos que han contribuido a nuestras concepciones occidentales del entorno natural. Arturo Escobar, antropólogo colombiano-estadounidense, se ha convertido en un defensor de este campo a través de su deconstrucción de la "invención discursiva de la biodiversidad" (Escobar 1998, 53). Aunque el término biodiversidad apunta a una realidad científica medible (la variedad de especies dentro de un área delimitada o un ecosistema identificado), Escobar describe cómo se reutiliza y se refuerza a través de una compleja red de ONG, organizaciones internacionales, comunidades locales, movimientos sociales y otras políticas actores (Escobar 1998, 53). La moneda generalizada del término 'biodiversidad' también tiene un impacto económico

significativo a través de una importante industria internacional basada en la internalización de los costos y beneficios de los servicios ambientales o servicios (lo que los economistas llamarían “externalidades”) (Carneiro da Cunha y Almeida 2000 334). Al rastrear las raíces históricas de términos como “biodiversidad” y “desarrollo”, Escobar destaca cómo el discurso crea la realidad social (Escobar 1995, 39). En otras palabras, las narraciones sobre la inevitabilidad de la modernidad, o sobre la protección de la riqueza de la vida biológica de la actividad humana, se desarrollan con el tiempo y construyen una cierta visión de la realidad que se vuelve dominante y se inscribe en las prácticas institucionales. De esta manera, el discurso “establece las reglas del juego”, determinando quién tiene el poder de hablar, ordenar experiencia y crear políticas y planes de acción (Escobar 1995, 41). Por lo tanto, una teoría de la ecología política de los orígenes de la “conservación” y el “desarrollo” como artefactos del discurso puede aclarar las formas en que las formas alternativas de conocimiento se han subordinado a la legitimidad institucional de los métodos científicos occidentales.

En un intento generalizado de expandir las narrativas de conservación y desarrollo para incluir visiones y enfoques alternativos, un cuerpo de literatura rico y diverso aboga por modelos de conservación que coloquen a las comunidades locales en control de los recursos naturales y estrategias de gestión (Leff 2010; Escobar 1998; Carneiro da Cunha y Almeida 2000; Hecht y Cockburn 2010; Fearnside y de Lima Ferreira 1985; Zimmerer 2000; Barreto Filho 2009). Zimmerer defiende una visión particularmente purista de la “conservación de la justicia social”, afirmando que las áreas protegidas deben establecerse con el único propósito de apoyar a las poblaciones que dependen de los recursos del parque (Zimmerer 2000). Sin embargo, Carneiro da Cunha y Almeida señalan un desafío en este marco:

El principal cuello de botella en la participación de las comunidades locales en los planes de conservación y su control se deriva del esfuerzo por darles un significado local a estos planes. Las agendas tienen que fusionarse, los beneficios deben llegar a las comunidades, se debe proporcionar capacitación y técnicas (2000, 326)..

Como lo describen da Cunha y Almeida (2000), es necesario un enfoque pedagógico para traducir los objetivos de conservación para mejorar la comunicación entre las comunidades locales y los representantes gubernamentales u ONG ambientalistas. Además, las formas locales o tradicionales de administración ambiental deben incorporarse en una agenda de conservación internacional más flexible. Estas demandas hacen eco de las críticas presentadas en la literatura de cartografía crítica poscolonial, reafirmando la relación sinérgica entre el discurso de conservación y las representaciones cartográficas a través de las cuales este discurso se cristaliza en realidad social.

Afortunadamente, los modelos “alternativos” para la conservación que enfatizan la participación local están ganando terreno. La política de conservación contemporánea ha identificado la participación local como un elemento fundamental para el éxito de las áreas protegidas (ver Cisneros y Orellana 2017; Orellana 2017; Chape et al.2008; Hall 1997). Sin embargo, como lo describen Carneiro da Cunha y Almeida, y como lo reflejan la teoría STS y la literatura de ecología política, el proceso de traducción entre marcos locales de conocimiento y formas oficiales de práctica burocrática rara vez es transparente. Con el fin de deconstruir jerarquías de experiencia, el contramapeo de SIG se esfuerza por ofrecer herramientas valiosas para la comunicación y traducción del conocimiento y diversas comprensiones entre los diferentes interesados. Aún así, la teoría crítica advierte que los defensores de estas herramientas deben tener mucho cuidado para mantener una posición situada, que reflexione sobre si la adopción generalizada de tales tecnologías realmente sirve para socavar los desequilibrios de poder en la construcción del discurso, o si su ubicuidad es un signo de la atrincheramiento de las inequidades

3. Una ecología política del discurso de conservación y desarrollo en la Amazonía

Ahora paso a un enfoque más específico sobre los orígenes históricos, políticos y culturales de la “conservación” y el “desarrollo” como conceptos discursivos con ramificaciones importantes para los desafíos ambientales en la Amazonía. Esta

sección sirve para matizar los debates teóricos previos al ilustrar las dinámicas históricas que han configurado la conservación y el desarrollo como narrativas poderosas en la política contemporánea de la Amazonía, y la región de Calha Norte más específicamente. En esta sección, explico por qué desarrollé el Portal Calha Norte en primer lugar, y cómo aún puede ser útil para cuestionar algunos de los supuestos comunes a las ideas occidentales convencionales sobre la Amazonía.

La conservación como discurso

En 1948 se formó la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en Fontainebleau, Francia. La primera de su tipo, la Unión reunió a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo común de conservar la naturaleza. Con el apoyo de la UNESCO, la UICN dedicó sus primeros años a crear conciencia sobre el peligro de diversas especies de flora y fauna y la necesidad de esfuerzos de conservación en todo el mundo. Hoy, la UICN es una referencia internacional para la política de conservación, con estrechos vínculos con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las categorías de gestión de áreas protegidas de la UICN se han convertido en un estándar mundial para la conservación del medio ambiente (UICN 1994).

Aunque los parques y las áreas protegidas han existido, posiblemente, desde los albores de la humanidad misma (Ramakrishnan 2003), el concepto discursivo de conservación tal como lo conocemos hoy en día, es relativamente nuevo, ya que ha crecido junto con un enfoque científico occidental sobre la biodiversidad (Escobar 1998). El término área protegida generalmente se refiere a un espacio geográfico reservado con limitaciones particulares en su uso para salvaguardar la integridad biológica de un paisaje. Esta idea de conservar la naturaleza a través de territorios parcelados es un punto de vista de la revolución postindustrial particularmente occidental, ya que depende de una fuerte dicotomía entre las áreas para uso humano y las áreas que deben protegerse de la actividad humana. Como afirman Harris y Hazen, "al designar áreas particulares para la conservación, también estamos concurriendo, aunque a menudo sin saberlo, que otras áreas

son menos dignas de protección” (Harris y Hazen 2005, 111). Zimmerer agrega más énfasis, “los límites de las áreas de conservación parecen separar los espacios privilegiados de protección y preservación de la naturaleza de aquellos lugares de uso humano más pesado y la habitación” (Zimmerer 2000, 362).

Esta aguda dicotomía ha sido estudiada ampliamente por muchos estudiosos en el campo de la antropología. El trabajo de Gisli Pálsson y Philippe Descola ha permitido una deconstrucción radical de estas ideas. En parte, sugieren que esta división tiene raíces bíblicas. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo superior a todos los seres naturales, el guardián de toda su creación. Descola y Pálsson relacionan esta visión “paternalista” de la relación humana con la naturaleza con la “racionalidad” de las ciencias naturales en la era de la iluminación (Descola y Pálsson 1996). Podemos ver pruebas de esto en el trabajo de los primeros científicos y exploradores naturales como Charles Marie de la Condamine, Alexander von Humboldt,² y Charles Darwin. El trabajo de estos hombres de ciencia, y muchos otros exploradores en los siglos XVIII y XIX, ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra comprensión occidental moderna de los sistemas biológicos y el medio ambiente natural. Sin las ciencias naturales, mucho de lo que sabemos hoy sobre ecosistemas, cambio climático y otras amenazas al medio ambiente no sería posible (Wulf 2016).

Sin embargo, esta visión “paternalista” de las relaciones humano-ambientales ha sido problemática en dos sentidos importantes. Primero, a lo largo de la historia occidental ha fomentado un punto de vista orientalista que ve a los seres humanos como muy superiores a la naturaleza y tiene la tarea de someterla y explotar su potencial (Descola y Pálsson 1996, 16). Podemos ver esta visión en varias iteraciones

² Véase *The Invention of Nature* (2016) de Andrea Wulf para obtener una biografía fascinante de Humboldt y su influencia en el ecologismo moderno. Humboldt se inspiró en su entorno natural para producir su teoría de una “gaia”, una red de sistemas naturales interconectados que podía observarse en todo el mundo. Este descubrimiento fue posible gracias a su observación de formas de vegetación en las laderas de las montañas que eran similares en varias regiones del mundo. Sus ideas han sido formativas para nuestra comprensión moderna de los ecosistemas y la interconexión de los sistemas climáticos globales. Curiosamente, el trabajo de Humboldt refleja una visión de que las relaciones humanas con el medio ambiente son explotadoras, lo que Pálsson llamaría “orientalismo” o protectoras, de acuerdo con la descripción de Pálsson del “paternalismo”.

en la historia amazónica, desde proyectos de desarrollo capitalistas hasta asentamientos coloniales.³ El segundo problema con las visiones “paternalistas” u “orientalistas” es que oscurecen la realidad de un tercer tipo de relación de naturaleza humana, que Descola y Palsson llaman “comunalismo”. A diferencia de los otros dos tipos, el comunalismo rechaza “cualquier distinción radical entre naturaleza y sociedad y entre ciencia y conocimiento práctico” (Descola y Palsson 1996, 16). El reconocimiento de una perspectiva comunalista, un término que caracteriza el sistema de creencias de la gran mayoría de las comunidades indígenas amazónicas, ha generado un campo de estudio antropológico completamente nuevo que busca ir “más allá de lo humano” para estudiar los entornos que construimos y son contruídos , animal, natural y de otro mundo (Kohn 2013).

Un creciente cuerpo de trabajo en el pensamiento ambiental latinoamericano enfatiza las relaciones tradicionales “comunalistas” con el medio ambiente en oposición a los principios modernistas de la política de conservación. Enrique Leff, sociólogo ambiental, traza un movimiento contracultural en el pensamiento ambiental hasta la década de 1980, cuando la investigación y la indagación epistemológica en los estudios ambientales latinoamericanos centraron su atención en “sistemas complejos y un análisis crítico de la coordinación de las ciencias y la interdisciplinarietà campos incipientes y teorías innovadoras, [...] fertilizadas en los campos de economía, ecología, antropología, arquitectura, sociología rural y derecho, y problemas aplicados como urbanismo, gestión integrada de recursos, planificación del desarrollo y derecho ambiental” (Leff 2010, 9) . Según Leff, uno de los elementos más valiosos de este cambio de pensamiento es su empuje deconstructivista, una descomposición de la separación entre “economía” y “medio ambiente”, y la integración de un enfoque multidisciplinario del ambientalismo,

³ Véase Willoughbyland (2015) de Matthew Parker para conocer la historia de los primeros asentamientos británicos a lo largo de la costa de Guyana y su interior. El relato ilustra las enormes dificultades que enfrentan los colonos coloniales para sobrevivir en condiciones duras y desconocidas a fin de establecer puestos imperiales en esta región fronteriza. La historia de estos esfuerzos refleja las actitudes coloniales predominantes en el siglo XVII, de una prerrogativa del dominio humano sobre paisajes tropicales salvajes y desconocidos, mientras las potencias extranjeras se apresuraban a establecerse en la región amazónica.

centrándose en factores culturales, en política de conservación (Leff 2010, 7). A medida que estas ideas ganan fuerza institucional, organizaciones como la UICN han comenzado a incorporar referencias al “conocimiento indígena y tradicional” en sus directrices para una gestión eficaz de áreas protegidas (Beltrán 2000).

En la Amazonía, este proceso ha estado en marcha al menos desde la década de 1980. Leff (2010), Escobar (1998) y Carneiro da Cunha y Almeida (2000) abordan el papel de los movimientos sociales en la producción de formas alternativas de administración ambiental que están cambiando el discurso de conservación dominante para incluir un componente de desarrollo social. En otras palabras, está surgiendo una nueva forma de “ecodesarrollo” en la región que desafía las ideas occidentales de antagonismo entre los objetivos ambientales y de desarrollo (Leff 2010). En este sentido, el éxito de los movimientos de base en América Latina está empezando a perturbar las narrativas occidentales tradicionales sobre lo que debe implicar la conservación ambiental y quién tiene el poder y la autoridad para proteger la naturaleza. Además, estos mismos movimientos también están desatando las ideas recibidas sobre cómo las comunidades en la Amazonía deberían ser económicamente prósperas. Este será el enfoque de las próximas páginas.

El desarrollo como discurso

El desarrollo es un término escurridizo. En la investigación occidental, generalmente se refiere a proyectos que buscan mejorar el bienestar económico humano. En la mayoría de los casos, se refiere específicamente al progreso económico, aunque los estudios recientes se centran cada vez más en los aspectos humanos del bienestar, incluida la educación, la nutrición y los factores ambientales (Sen 1999). La visión general del desarrollo integral se ilustra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrollados a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Naciones Unidas 2018). Abordar el vasto cuerpo de literatura que critica el “desarrollo” como un concepto neoliberal occidental de progreso está más allá del alcance de este artículo (para algunos ejemplos de teoría crítica del desarrollo, ver: Kothari y Minogue 2002; Munck y O’Hearn 1999; Stiglitz 2003; Karim 2011). Sin embargo,

las críticas de STS y ecología política del conocimiento científico occidental generalmente se pueden aplicar a las raíces discursivas del “desarrollo” también. Bajo este lente crítico, el desarrollo es un concepto nacido de ideas de progreso lineal. Estas tienen sus raíces en los supuestos hegemónicos derivados de la cultura de la ciencia occidental. Muchos ahora ven el desarrollo como un proyecto imperial para occidentalizar a las naciones “subdesarrolladas” (Tucker 1999).

Al recordar los argumentos de Escobar (1995) sobre la construcción discursiva de las realidades sociales, una postura crítica sobre los proyectos de desarrollo en la historia amazónica revela las formas en que las narrativas de progreso, civilización y modernidad han moldeado el panorama político y económico contemporáneo de la región. Si tomamos una definición ampliada del término “desarrollo” para referirnos a proyectos eurocéntricos que imponen ideas occidentales de progreso en las culturas extranjeras, una historia del desarrollo en la Amazonía comenzaría mucho antes de la invención del término en sí. Desde la llegada de los europeos a la región, las actividades extractivas y las misiones de civilización en nombre del progreso han dado forma a la historia de la región (Guzmán 2009). En lo que sigue, examinaré diferentes proyectos emprendidos en varios períodos de la historia amazónica que han intentado imponer una visión particular del progreso a los habitantes de la región. Desde esta perspectiva crítica, intentaré conciliar los proyectos contemporáneos de desarrollo ecológico como alternativas participativas a los marcos de desarrollo tradicionales, y argumentaré que estas visiones alternativas ofrecen un canal a través del cual podemos socavar el discurso hegemónico tradicionalmente occidental sobre lo que constituye el desarrollo y la prosperidad. En la sección final de este artículo, exploraré el papel del contramapeo para actuar contra el discurso hegemónico, y cómo el diseño del proyecto DH puede aspirar a tales ideales.

Development throughout Amazonian history

Durante más de un siglo, entre 1820 y 1920, la principal exportación de la Amazonía fue el caucho. El comercio de este preciado producto ha moldeado la historia de la región quizás más que ninguna otra. En el apogeo del auge del caucho, la riqueza generada por las exportaciones convirtió a las ciudades capitales de la

Amazonía brasileña, Manaus y Belem, en centros de consumo cultural y material que rivalizaban con la extravagancia de ciudades europeas como París y Milán. La industria del caucho impulsó la inversión extranjera en importantes proyectos de desarrollo, como el desastroso ferrocarril Mamore-Madeira ⁴ y las ambiciones imperiales que casi provocaron una guerra total entre Brasil y Bolivia. La revolución de Acre fue en parte el producto de las ambiciones imperialistas de EE. UU para tomar el control de la región productora de caucho más rica del Amazonas: el Alto Purús, una región fronteriza disputada entre Brasil, Perú y Bolivia (Hecht y Cockburn 2010; Schaan 2016; Barnham y Coomes 1997). Después de una revuelta armada que resultó en la fundación del Estado de Acre en 1899, se requirieron métodos diplomáticos astutos para que Brasil estableciera un control definitivo sobre los 15 millones de hectáreas de territorio rico en caucho. Usando mapas producidos por el notable periodista brasileño, Euclides da Cunha,⁵ secretario de Relaciones Exteriores de Brasil, el barón Rio Branco pudo establecer el control de grandes extensiones de territorio en las regiones occidentales del Amazonas. (La ecologista política, Susanna Hecht, ofrece un análisis brillante de la instrumentalización de los mapas de Euclides da Cunha e informes sobre la región del Alto Purus para las

⁴ Entre 1872 y 1912 hubo dos intentos por parte de magnates de los negocios estadounidenses de construir un ferrocarril que uniera las regiones ricas en caucho de Acre con cabeceras más tranquilas alrededor de Jurua para facilitar las exportaciones. El primer intento de construcción fue encabezado por el empresario internacional George Church, pero las duras condiciones y las altas tasas de mortalidad de los trabajadores condenaron el proyecto a un fracaso temprano en 1881. En 1908, un cuáquero de Pensilvania, Percival Farquar, compró las concesiones del ferrocarril y entre la fecha de la compra y la finalización del proyecto en 1912, logró que se introdujeran 70 millones de dólares en capital europeo en el esquema sin obtener nunca opiniones de expertos de terceros sobre las perspectivas económicas en la Amazonía. En el momento de la finalización, el auge del caucho ya se había derrumbado, en la década de 1920, la producción era un goteo de lo que alguna vez fue. En total, el ferrocarril costó más de \$ 145,000 por milla y se cobró más de 6,000 vidas (Hecht y Cockburn 2010, 76–78; 90–94).

⁵ La ecologista política Susanna Hecht ofrece un análisis brillante de la instrumentalización de los mapas e informes de Euclides da Cunha sobre la región del Alto Purús para las ambiciones imperialistas de Brasil en Acre. Encargado por el barón Rio Branco, da Cunha viajó río arriba por el río Purús y produjo mapas e informes elocuentes que documentaban las políticas de identidad que asociaban a los residentes del área con una identidad nacional brasileña arraigada en la mezcla racial (Hecht 2013).

ambiciones imperialistas de Brasil en Acre. Comisionado por el Barón Río Branco, da Cunha viajó río arriba y produjo mapas e informes elocuentes que documentan la política de identidad que asociaba a los residentes del área con una identidad nacional brasileña enraizada en la mezcla racial [Hecht 2013].) Tomando el control de Acre de Bolivia en 1903, Río Branco también logró establecer el dominio brasileño sobre los reclamos territoriales de Perú a La región del Alto Purús.

Entre 1910 y 1920, la industria del caucho amazónica enfrentó una gran crisis. La competencia de las plantaciones de caucho asiáticas, donde la planta se liberó de sus depredadores naturales, estaba resultando insostenible para el costoso esquema de producción amazónica. En su hábitat natural, el árbol del caucho crece en bolsas dispersas por todo el bosque para evitar el contagio del tizón de la hoja, una plaga común de la hevea brasiliensis. La producción al estilo de las plantaciones en el sudeste asiático fue mucho más barata, aunque los costos de transporte para enviar el producto a Europa y Estados Unidos excedieron los de los envíos de caucho desde Brasil. Reforzados por este cálculo, los buscadores de caucho amazónico alentaron la implementación de plantaciones de caucho en Brasil para intentar revivir la industria del caucho moribundo. Desafortunadamente, no tuvieron en cuenta las pruebas de la agricultura tropical, descuidando el conocimiento local de las plagas comunes del árbol del caucho (Hecht y Cockburn 2010, 96).

En 1927, Henry Ford compró dos millones y medio de acres de tierra en el río Tapajos para poner en marcha una plantación de caucho que podría abastecer a la creciente industria automotriz estadounidense. Sin la consulta local, el proyecto duró 18 años y nunca produjo cantidades suficientes de caucho para la exportación. Además, el estilo de gestión austero de Ford chocó con los patrones locales de mano de obra estacional combinados con la agricultura de subsistencia. A pesar de las escalas salariales que excedían las normas regionales y los beneficios sociales para los trabajadores de las plantaciones, como la atención médica y la educación institucionalizada, la mano de obra era escasa, ya que los recolectores de caucho

locales rechazaron la estructura de gestión puritana del Medio Oeste (Grandin 2010; Hecht y Cockburn 2010: 97-99).

El caso de 'Fordlandia', como se llamaría la plantación condenada de Ford, ilustra lo que James Scott ha llamado "alto modernismo", una ideología fundada en la fe ciega en la legitimidad de la ciencia, la tecnología y la industria (Scott 1998, 4). Los estados de alta modernidad gobiernan mediante simplificaciones que intentan hacer que los fenómenos complejos sean más "legibles" con el propósito de la administración burocrática, y facilitan la expansión de proyectos de modernización a gran escala. Aunque el análisis de Scott se centra en los principales esquemas de desarrollo liderados por el estado, como la colectivización en la Rusia soviética y los proyectos de aldeas forzadas en Tanzania, los peligros de la planificación de alta modernidad también pueden servir como una advertencia para las iniciativas de desarrollo del sector privado. De hecho, uno de los elementos más valiosos del análisis de Scott es su exposición de las simplificaciones y suposiciones inherentes a todas las formas de desarrollo planificado, especialmente en esquemas extranjeros replicados en diversos contextos. En el caso de Fordlandia, estos supuestos resultaron fatales, y se puede argumentar que en cualquier proyecto planificado, los peligros de intentar hacer que la realidad compleja sea legible burocráticamente puede resultar en simplificaciones que producen consecuencias imprevistas.

En el período comprendido entre 1960 y 1980, bajo el gobierno de la dictadura militar modernista de Brasil, se lanzaron importantes esquemas de desarrollo en la Amazonía con el objetivo de llevar a "personas sin tierra a una tierra sin gente" (Cardoso 2002, 53). En un sentido más general, el plan buscaba aumentar aún más la penetración del Estado en la región y estimular la inversión extranjera. Se alentaron y subsidiaron proyectos de extracción de recursos a gran escala, y el Amazonas experimentó un auge en los megaproyectos que incluyen represas hidroeléctricas, minas y una extensa red de carreteras y autopistas que llevaron las tasas de deforestación a niveles previamente inimaginables (Fearnside y de Lima Ferreira 1985) Dada la creciente atención internacional a los problemas ambientales y la conservación, este período también vio un auge en el número de parques nacionales y áreas de conservación en toda la región amazónica. A pesar

de las pretensiones, muchos académicos entendieron que estos eran esquemas de conservación vacíos, advirtiendo sobre la implementación de “parques de papel”: “parques que no se han implementado de manera seria y que disfrutan de una existencia virtual como líneas trazadas en mapas oficiales” (Terborgh y van Schaik 2002, 4).

A lo largo de la década de 1980, un movimiento social de recolectores de caucho se agitó en torno a cuestiones de despojo de sus tierras tradicionales. En 1985, varios activistas, simpatizantes y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en torno al Consejo Nacional de Rubber Tapper, una reunión nacional de defensores de la tierra, organizada en Brasilia para discutir las demandas del movimiento social consolidado. Los participantes pidieron una política de desarrollo con un enfoque regional que reconociera a las personas tradicionales como “los verdaderos defensores del bosque” (Hecht y Cockburn 2010, 208). Sus demandas también incluyeron una recomendación particularmente concreta: la implementación de reservas extractivas. Estas reservas representaban un modelo altamente innovador para la conservación, colocando la gestión y el control de un territorio en manos de las comunidades locales. Al igual que las concesiones de tierras indígenas, estas reservas dotaron a la población local de control sobre las estrategias de conservación, reconociendo la necesidad de una compatibilidad entre sus conocimientos tradicionales y sus medios de vida, y los objetivos de la política de conservación (Carneiro da Cunha y Almeida 2000).

Las reservas extractivas rápidamente ganaron popularidad y el modelo fue replicado en toda la región amazónica e internacionalmente (Lima 2009). Como un modelo de conservación derivado de la organización de base, e imbuido de significado por las poblaciones locales, las reservas han sido anunciadas como el ejemplo contrahegemónico por excelencia del desarrollo ecológico. Como hemos visto, para académicos como Leff y Escobar, el modelo de “reserva extractiva” puede ejemplificar el potencial revolucionario del pensamiento ambiental latinoamericano y el poder de los movimientos sociales (Leff 2010; Escobar 1998). De hecho, el éxito del modelo de reserva extractiva se basa en su capacidad para invertir la dinámica de poder tradicional en la política de conservación, colocando

la experiencia con las comunidades locales que habitan un área en particular. Además, el modelo cambia el paradigma tradicional de conservación paternalista (es decir, que la naturaleza debe ser dividida en parcelas por expertos concedores para protegerse de los humanos) al legitimar una forma comunalista de interacción entre la naturaleza humana.

Aún así, debemos tener cuidado de no simplificar en exceso una realidad compleja. Desde su aparición a fines de la década de 1980, el modelo de reserva extractiva se ha asimilado en el discurso dominante de conservación y desarrollo como un “programa sostenible basado en la comunidad” (Carneiro da Cunha y Almeida 2000, 326). Para evitar los peligros de simplificar una realidad compleja y transponerla en forma de esquemas de (eco) desarrollo planificados patrocinados por organismos burocráticos extranjeros, los defensores de este modelo deben recordar que la conservación siempre debe expresarse en modismos locales o estructuras locales de significado, para que tenga éxito. El proceso de traducción entre las agencias internacionales o nacionales de conservación / desarrollo y las comunidades locales siempre debe tratar de deconstruir las jerarquías de poder, fomentando la comunicación bidireccional y esforzándose por incorporar una “investigación de asociación” que responda a las necesidades de las comunidades locales (Tuhiwai-Smith 1999).

Como ilustra esta breve reseña histórica, las narrativas de la Amazonía como un espacio que necesita “civilización” han constituido los patrones políticos del desarrollo económico en la región. Aunque la conservación es una invención discursiva más reciente, uno puede ver cómo surgió como un contrapunto necesario a la larga historia de explotación comercial que ha dado forma a la dinámica social y política de la vida humana en la Amazonía. Lo que nos interesa aquí es cómo los movimientos de base contemporáneos están comenzando a perturbar los marcos que definen la conservación y el desarrollo a través del discurso hegemónico occidental. Las reservas extractivas proponen un modelo en el que estas dos ideas: prosperidad humana y sostenibilidad, no son mutuamente independientes, sino que se fusionan y producen una ontología alternativa de las relaciones entre humanos y medio ambiente. Esta ontología alternativa no es occidental, y su mayor

tracción en el discurso de la conservación contemporánea puede reflejar un mayor reconocimiento de los derechos y la legitimidad de los marcos de conocimiento y ser indígenas y otros tradicionales. Sin embargo, queda trabajo por hacer para que el conocimiento indígena y tradicional se entienda en sus propios términos y no sea cooptado por las estructuras de autoridad occidentales.

Esta es la tensión a la que volveré en el análisis reflexivo en la tercera parte de este artículo. Primero, sin embargo, presento una breve pero pertinente historia de la región de Calha Norte. Aunque esta área de la Amazonía refleja los patrones históricos más amplios que he discutido anteriormente, vale la pena resaltar ciertas particularidades de la región y la historia del mosaico de conservación, que es el foco del Portal Calha Norte. En esta sección, argumentaré con más detalle el valor que tiene la herramienta para eliminar las narrativas dominantes sobre la región amazónica, y para crear conciencia sobre los desafíos prácticos para los marcos tradicionales de conservación.

Calha Norte

El nombre "Calha Norte" literalmente significa "la trinchera del norte", aunque sus orígenes son un poco más siniestros de lo que su nombre sugiere. En la década de 1980, el gobierno brasileño comenzó a enfrentar amenazas de tráfico de drogas, incursiones regulares de grupos guerrilleros colombianos y una creciente industria de minería ilegal a lo largo de la frontera venezolana. Por razones de seguridad nacional, comenzó a explorar formas de asegurar su porosa frontera norte. El proyecto Calha Norte, más tarde renombrado Nossa Natureza (Nuestra Naturaleza), representó el primer programa de desarrollo amazónico de la Nueva República del gobierno civil emergente (Hecht y Cockburn 2010, 136). El plan se centró en una vasta área, desde la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil en el oeste, hasta el río Oiapoque entre el estado de Amapá y la Guayana Francesa, y hacia el norte hasta las regiones fronterizas aisladas entre Brasil, Venezuela, Guyana y Surinam. En sus primeras iteraciones, el plan se desarrolló con el mayor secreto, centrándose en una expansión de las redes de carreteras y la presencia militar para asegurar la frontera norte de la nación. Bajo el lavado de cara proporcionado por

el programa Nossa Natureza, en 1989 el plan cambió de énfasis, enfocándose en cambio en la promulgación de reservas extractivas para recolectores de caucho, la creación de parques nacionales y bosques, y el refuerzo de reservas indígenas a través de la meseta de Guayana. A pesar de estos pasos positivos, el plan incluía algunas omisiones evidentes. Se olvidó de abordar los problemas de la planeación de represas y la construcción de carreteras, grandes proyectos de desarrollo que generaron una importante protesta política y ambiental por sus impactos en la deforestación y su daño irrevocable a los ecosistemas locales.

Gregory y Vaccaro, han discutido la aparición de zonas de conservación y territorios indígenas como “islas de ‘gubernamentalidad’⁶” que permiten al estado guyanés moderno expandir su alcance y legitimidad de acuerdo con las reconfiguraciones territoriales de soberanía (Gregory y Vaccaro 2015). Argumentan que la creación de estos espacios de conservación y territorios indígenas representa una modernización del estado de Guyana, a través de una descentralización del poder en actores locales, regionales, nacionales e internacionales. Este proceso de descentralización, paradójicamente, no representa una erosión del poder del estado, sino un fortalecimiento y legitimación de la penetración del estado en las regiones fronterizas (Gregory y Vaccaro 2015, 345). La promulgación del programa Nossa Natureza en las regiones fronterizas del norte de la Amazonía brasileña también puede entenderse en estos términos. Al descentralizar el poder estatal en formas locales de organización y legitimándose a los ojos de las ONG internacionales de conservación, el gobierno brasileño pudo lograr su objetivo de extender el poder estatal sobre su frontera.

Teniendo en cuenta esta trayectoria histórica de la región, ahora pasamos al estado de la política de conservación en el mosaico de Calha Norte. La base de datos mapeada que creé no cubre una región tan vasta como la agenda militar

⁶ Michel Foucault desarrolló el concepto de gubernamentalidad para referirse al “conjunto formado por instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y tácticas que permiten el ejercicio de este poder muy específico, aunque muy complejo, que tiene a la población como su blanco, la economía política como su principal fuente de conocimiento y los aparatos de seguridad como su instrumento técnico esencial” (Foucault 2009, 108).

original una vez dirigida. El mapa de Google Earth se centra en un área reducida desde la frontera entre los estados de Pará y Amazonas, hasta la costa del estado de Amapá en el este, y está limitado por las fronteras internacionales entre Guyana, Surinam y la Guayana Francesa en el norte. El mapa se enfoca en el mosaico de conservación de Calha Norte, un mosaico de áreas protegidas, territorios indígenas y comunidades de quilombolas, que se gobiernan individualmente pero se administran colectivamente, de acuerdo con ciertas pautas. Es a partir de esta iniciativa de mosaico que el Portal y el mapa dibujan su nombre.

Las áreas protegidas y los territorios indígenas y quilombolas que conformarán el mosaico son zonas de conservación preexistentes. La innovación del mosaico de Calha Norte será gestionarlos de forma consensuada en su conjunto. Al momento de escribir este artículo, las consultas con la comunidad y la planificación institucional se detuvieron, en gran parte debido a la reticencia política para implementar áreas de conservación, bajo el gobierno del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Aunque la iniciativa estaba programada para su implementación a fines de 2017, se criticaron los representantes del gobierno y las ONG por no alentar la participación suficiente de quilombola y las comunidades ribereñas rurales, conocidas localmente como ribeirinhos (Instituto Iepe 2017; Radio EBC 2016). En general, el apoyo de las partes interesadas del gobierno y los representantes indígenas sigue siendo fuerte, aunque, en las condiciones políticas actuales, la oficialización del mosaico se ha pospuesto (Ideflor-Bio 2016; HuffpostBrasil 2017; Instituto Iepe 2017). Como lo demuestra el caso del mosaico de Calha Norte, existen muchos desafíos complejos para la conservación en esta vasta región. Una cuestión importante es precisamente la de garantizar la participación local en la planificación, creación y gestión del mosaico.

En las reuniones, los representantes gubernamentales involucrados en la creación del mosaico de Calha Norte han enfatizado la importancia del diálogo entre los organismos institucionales y las personas locales, y los enfoques pedagógicos para articular lo que implicaría el mosaico y su impacto en la vida de las comunidades locales y sus residentes. Un miembro de la junta de gestión de la conservación de IDEFLORBio (Instituto de Desarrollo de Bosques Tropicales

Figure 1: (Left): The Calha Norte mosaic, mapped in Google Earth; Figure 2: (Right): Example of the pop-up information boxes in the tool.

y Biodiversidad para el Estado de Pará) fue claro al articular que “antes de que podamos declarar que el mosaico está listo en papel, tenemos que hacerlo realidad en la práctica” (Instituto Iepe 2017). A pesar del entusiasmo, abundan los desafíos dentro de las zonas de conservación existentes (RAISG 2002). La aplicación de los límites del parque es deficiente dada la falta de apoyo del gobierno para monitorear y enjuiciar las invasiones ilegales (TCU 2013). Además, la desconexión entre la comprensión local de las relaciones entre el hombre y el medio ambiente y el discurso institucional ha contribuido al apoyo esporádico a las políticas de conservación entre las comunidades afectadas (Semeia Institute 2014).

Parte de la razón de estos malentendidos es la complejidad de las propias categorías de conservación. El mosaico de Calha Norte se compone de 34 áreas protegidas diferentes, 10 territorios indígenas legislados y más de 50 concesiones de tierras de quilombolas en varias fases de la titulación legal. Centrándose únicamente en las áreas protegidas, todas las áreas protegidas por mandato del gobierno en Brasil se dividen en dos tipos generales de uso, y dentro de cada tipo, varias categorías designan la clasificación específica del uso de la tierra. Protección integral indica que las reservas se asignan para la conservación estricta de la biodiversidad. Por ley, no se permiten actividades extractivas allí y cualquier individuo o familia que habita en estos territorios está sujeto a desalojo. Áreas de uso sostenible, designa aquellos territorios que pueden usarse para actividades extractivas, aunque el tipo de actividad depende de la categoría específica. Por

Figures 3 and 4: The MRN bauxite mine in the Saracá-Taquera National Forest, as seen from Google Earth. On the left, the mine in 1984, on the right, the same mine in 2017.

ejemplo, como hemos visto, en el caso de los territorios RESEX (Reserva Extractiva), las comunidades pueden mantener sus medios de vida tradicionales a través de actividades como la tala y la agricultura con fines comerciales. En la mayoría de los casos, estas actividades deben llevarse a cabo siguiendo ciertas pautas elaboradas de acuerdo con las prescripciones científicas de la práctica sostenible. En algunos parques nacionales, a los habitantes se les permite usar recursos a nivel del suelo para fines de sustento, pero no pueden cazar ni comercializar los recursos que se extraen dentro de los límites del área protegida. Se supone que cada área protegida se regirá de acuerdo con un plan de manejo que tenga en cuenta las especificidades de un área en particular, aunque las limitaciones pueden impedir la elaboración oportuna de este importante documento, lo que plantea nuevos desafíos para el manejo efectivo de las áreas de conservación en la región (SEMA e Imazon 2012). Las áreas protegidas que se incluirán en el mosaico de Calha Norte abarcan la gama completa de categorías, lo que contribuye a la confusión entre los residentes locales sobre las actividades permitidas en los paisajes que han sustentado sus medios de vida durante generaciones y, por lo tanto, a veces comprometen su apoyo a los programas de conservación exigidos institucionalmente..

Superar esta confusión y crear un espacio para que las comunidades locales traigan sus propias visiones de conservación a la mesa de negociaciones es crucial para que los sistemas de gestión sean más participativos. Existe la necesidad de un diálogo abierto entre investigadores, trabajadores de ONG, funcionarios gubernamentales y las comunidades con las que interactúan, a fin de fomentar

la conciencia crítica entre los habitantes de las áreas protegidas sobre lo que significa “conservación” y “desarrollo” en el discurso oficial, y lo que los programas bajo estas rúbricas implicarían para sus medios de vida. Los proyectos de SIG participativos podrían ayudar a comunicar visiones locales de conservación a los legisladores y legisladores al superar las separaciones físicas entre los residentes de las comunidades rurales y las reuniones consultivas oficiales, a menudo celebradas en centros urbanos. Sin embargo, para que estas tecnologías realmente sirvan a este propósito, los mapas deben ser elaborados por las propias comunidades o con la participación sincera de los residentes comprometidos que se preocupan por su impacto. Si estas plataformas digitales no son adoptadas por los locales que sienten que son atendidas por una especie de “investigación de asociación”, entonces las herramientas no cumplirán su potencial para reducir las divisiones de poder y democratizar la producción del discurso (Tuhiwai-Smith 1999).

A pesar de lo anterior, el Portal Calha Norte, que he diseñado, todavía puede ocupar un papel limitado. Entre los investigadores, los trabajadores de ONG y otros actores institucionales occidentales interesados en la política de conservación en la región, la base de datos mapeada puede ser un recurso valioso. Una de las grandes fortalezas del proyecto es la forma en que demuestra la riqueza de la diversidad cultural entre las comunidades que residen en las áreas protegidas y sus alrededores. El mapa enfoca a las personas que se ven afectadas por la política de conservación y a quienes trabajan muy duro para instituirla. La base de datos documenta visualmente las amenazas a las reservas, los parques nacionales y otras zonas de conservación. Las amenazas deben presentarse y comunicarse en términos que los actores institucionales puedan comprender claramente. Un aspecto del mapa de Google Earth que hace esto particularmente bien es su función de timelapse. Al catalogar imágenes de satélite desde la década de 1960 hasta el presente, Google Earth permite al usuario retroceder en el tiempo y observar cómo han cambiado los paisajes y las ciudades. En el mosaico de Calha Norte, estas observaciones son especialmente conmovedoras. Ver la expansión de los centros urbanos, la reducción de los bosques y el crecimiento de los espacios agrícolas es ilustrativo de la dinámica socioeconómica que representa el mapa. Un ejemplo particularmente sorprendente de lo que el mapa puede representar son las instalaciones mineras de

bauxita Mineração Rio Norte (MRN), ubicadas dentro del bosque nacional Saracá-Taquera. A pesar de las continuas disputas de tierras con las comunidades locales de quilombola y ribeirinho, esta mina, el mayor productor de bauxita en Brasil, ha estado operando dentro de los límites de un área de conservación desde 1989. Las imágenes satelitales de esta mina capturan las tremendas contradicciones inherentes a la política de conservación brasileña. y la tensa relación entre los proyectos de desarrollo en general y la protección del medio ambiente.

4. Reflexiones críticas sobre el diseño del proyecto HD

Al pensar sobre el potencial de esta herramienta y las direcciones futuras para el Portal Calha Norte, vuelvo a mis reflexiones anteriores sobre la planificación institucional y los peligros de simplificar realidades complejas con el propósito de legibilidad (Scott 1998). Mi proyecto es una simplificación y una generalización de las realidades locales y dinámicas complejas en los campos de la conservación y el desarrollo humano. Sin embargo, como explica Monmonier, esto es lo que hacen los mapas:

Un buen mapa cuenta una multitud de pequeñas mentiras blancas; suprime la verdad para ayudar al usuario a ver lo que hay que ver. La realidad es tridimensional, rica en detalles y demasiado objetiva para permitir un modelo de escala gráfico bidimensional completo pero despejado. De hecho, un mapa que no se generaliza sería inútil. Pero el valor de un mapa depende de qué tan bien tanto su geometría generalizada como su contenido generalizado reflejen un aspecto elegido de la realidad (Monmonier 1996, 25).

Si aceptamos que los mapas son formas útiles de comunicar información espacial y de generalizar realidades complejas para propósitos específicos, entonces quizás podamos justificar su uso como herramientas para cuestionar las estructuras hegemónicas que nos unen a cada lado. El Portal Calha Norte puede ser una plataforma útil para investigadores y otras personas interesadas en obtener cierto tipo de conocimiento y visión del mosaico de Calha Norte. Es una base de datos visual rica con muchas aplicaciones potenciales en entornos institucionales. Pero

solo comunica una realidad, una realidad basada en cifras e informes, no basada en las experiencias vividas de las personas que habitan en esta vasta y compleja región.

Como investigadores y diseñadores de proyectos en DH, nos enfrentamos a un gran desafío. ¿Qué aspecto de la realidad queremos reflejar en nuestros proyectos? ¿Qué se gana y qué se pierde al enfocarse en el aspecto particular de la realidad que elegimos resaltar? Transparenciar esta tensión puede mejorar nuestra práctica de investigación, especialmente cuando las limitaciones pragmáticas impiden un enfoque participativo. Al declarar explícitamente lo que está ausente (participación), lo ponemos en primer plano y, por lo tanto, imponemos una conciencia crítica de lo que falta en nuestro trabajo. Esta humildad en la práctica y el diseño podría ser un paso significativo en la dirección de la deconstrucción de jerarquías de conocimiento y experiencia.

Hay otro tema en juego en esta discusión: la cuestión de si las tecnologías cartográficas occidentales son adecuadas para representar ontologías no occidentales (formas de ver, experimentar la realidad y el mundo). Dado que vivimos en un mundo complejo donde el poder opera dentro de marcos particulares de conocimiento y tecnología, a medida que los investigadores se sumergen en estas formas privilegiadas de conocimiento, tenemos la responsabilidad de democratizar su legibilidad y uso. Ya sea que sean adecuados o no para comunicar marcos de conocimiento no occidentales, las tecnologías como los SIG tienen vigencia como herramientas de comunicación en las instituciones que ejercen poder y autoridad. Por lo tanto, los investigadores comprometidos tienen el deber de facilitar el acceso a estas tecnologías. Al hacerlo, estamos trabajando para transferir la agencia a individuos y comunidades que pueden optar por las herramientas de mapeo SIG apropiadas para sus propios fines, o no. Nuestro papel debe ser pedagógico, dejando la toma de decisiones a las personas y comunidades involucradas en la negociación de políticas de conservación relevantes a nivel local.

En un volumen editado sobre proyectos de gestión de recursos naturales basados en la comunidad, las antropólogas ambientales Anna Lowenhaupt Tsing, Peter Brosius y Charles Zerner y sus colaboradores reflexionan sobre el poder

del contramapeo basado en la comunidad para afirmar el control local sobre los esquemas de conservación (Tsing, Brosius y Zerner 2005). Varios contribuyentes del volumen sugieren que evitar las herramientas de mapeo es un ejercicio inútil (Colchester 2005; Poole 2005; Topatimasing 2005). Estos autores utilizan una variedad de estudios de caso de Guyana, Canadá e Indonesia para demostrar el poder de los proyectos de mapeo participativo para la construcción de la comunidad, para la afirmación de los derechos territoriales históricos y para facilitar la comunicación entre los representantes locales y las autoridades de conservación. Sin embargo, enfatizan la importancia del proceso en estos proyectos de elaboración de mapas basados en la comunidad. No es suficiente para los investigadores capturar visiones alternativas del espacio y mapearlas, las comunidades mismas deben participar en cada paso del proceso, dictando los términos a través de los cuales se crea el mapa y los propósitos para los cuales se empleará. De hecho, cualquier cosa menos que esto sería una repetición de la dinámica de poder neocolonial y la jerarquización del conocimiento. Además, Rocheleau nos recuerda que incluso dentro de una comunidad, los mapas pueden priorizar ciertos puntos de vista sobre otros (Rocheleau 2005). Por ejemplo, la forma en que las mujeres visualizan los límites espaciales puede ser diferente de cómo los ven los hombres, y cómo los cazadores interactúan con el espacio diferirá de cómo los agricultores entienden el paisaje que los rodea (Rocheleau 2005). De hecho, como articulan Tsing, Brosius y Zerner, "cada vez que ofrecemos el único mapa verdadero, hacemos que sea más difícil acceder a todos los otros mapas posibles" (Tsing, Brosius y Zerner 2005, 22). Como resultado, los autores exigen que los creadores de mapas se comprometan a "hacer múltiples mapas", "es decir, a hacer muchos mapas que muestren representaciones alternativas y, por lo tanto, posibiliten la discusión de la comunidad y su representación" (Tsing, Brosius y Zerner 2005, 22).

El tipo de prácticas de elaboración de mapas recomendadas en *Comunidades y Conservación: Historias y políticas de Manejo de Recursos Naturales*, enfatizan las posibilidades políticas creativas de contramapear (Tsing, Brosius y Zerner 2005). Las posibilidades que puede crear el contramapeo surgen de un compromiso

con el diálogo, la construcción de la comunidad y la perspectiva múltiple. Como investigadores comprometidos debemos luchar por el diseño del proyecto que tome en serio un compromiso ético con las perspectivas de las personas que tocará, debemos hacer todo lo posible para alcanzar este ideal. Pero, ¿qué se necesita para diseñar un proyecto de Humanidades Digitales que esté a la altura de este ideal teórico? ¿Qué tipo de obstáculos prácticos podrían impedirnos alcanzarlo? Y, si producimos trabajos que no cumplen con nuestros ideales éticos y políticos, ¿deberíamos difundir nuestros resultados de todos modos?

Estas no son preguntas simples, y me doy cuenta de que son particulares para cierta audiencia. No hace falta decir que escribo desde una posición privilegiada como investigador occidental con la libertad política y económica para reflexionar sobre tales cosas. También escribo para personas como yo, que creen en el poder de la investigación y la producción de conocimiento, pero que a menudo se sienten incómodos con la dinámica de poder inherente al trabajo que hacemos. En mi trabajo, trato de cultivar una posición crítica, llamando la atención sobre las divisiones de poder desiguales, especialmente cuando son inherentes a mis propias acciones. Es esta sensación de incomodidad lo que me llevó a escribir este mismo artículo, y aun así sigo sintiendo cierta incomodidad con los resultados de mi propio trabajo. El mapa de Calha Norte no está a la altura de un ideal participativo. No se benefició del aporte de los residentes de las áreas protegidas y los territorios indígenas que representa. Y, sin embargo, por razones prácticas, me resigno a la realidad de que estar a la altura de ese ideal en el momento de su creación era imposible.

Los proyectos nunca son perfectos, nunca están terminados, siempre están en progreso. A menudo son producto de circunstancias particulares en un momento particular en el tiempo. Este fue el caso con el trabajo que me llevó a producir el mapa de Calha Norte. Debido a restricciones financieras, restricciones de tiempo y una simple falta de experiencia, de conexiones y de mano de obra, hubiera sido imposible para mí producir el mismo mapa con el aporte de todas las comunidades que tocaría. El esfuerzo para producir un proyecto participativo a tal escala sería

sobrehumano y requeriría la participación de una amplia y comprometida red de actores. Estoy seguro de que si ese proyecto se pudiera llevar a cabo en las condiciones adecuadas, sus efectos podrían ser increíblemente poderosos. Pero, ¿cuáles son las condiciones correctas? Ciertamente no eran condiciones que yo solo pudiera crear. Como investigadores, debemos ser lo suficientemente humildes como para aceptar nuestros propios límites y, a menudo, debemos hacer lo mejor que podamos con el tiempo y los recursos disponibles. También debemos aceptar que los proyectos más exitosos surgen orgánicamente de conexiones personales. No se pueden imponer proyectos participativos. Deben surgir de los deseos y necesidades de un grupo de personas que se unen para materializar una idea.

En 2017, la Universidad de Maynooth, en Irlanda, organizó una clase magistral sobre participación participativa en las humanidades digitales (un resumen de la clase está disponible en línea en pedh.hypotheses.org). Los participantes en la clase identificaron una serie de temas prácticos que los diseñadores de proyectos de DH deben tener en cuenta antes de iniciar un proyecto de colaboración. Estas consideraciones van desde la gestión de recursos (humanos y financieros), hasta cuestiones éticas y legales, la participación de la audiencia y las preguntas relacionadas con el crédito académico (DARIAH-eu 2017). Leer las consideraciones prácticas planteadas en esta Masterclass me hizo reflexionar sobre las complejidades involucradas en el diseño de proyectos efectivos. Lo más importante, me ha hecho darme cuenta de lo crucial que es que los proyectos participativos se planifiquen con un objetivo particular y un alcance realista desde el principio. Si hubiera decidido desde el principio que el mapa de Calha Norte debía incluir el aporte de individuos tocados por las áreas de conservación que representa, rápidamente me habría dado cuenta de la escala masiva del proyecto y los recursos necesarios para hacerlo posible, y me encontré confrontado con que se deben incluir otras preguntas, incluyendo las aportaciones de quién, cómo y para qué fines. Estas son las preguntas que deben dictar la elaboración de proyectos comprometidos, especialmente proyectos de DH con inclinaciones políticas.

Ciertamente, en el futuro de mi carrera me esforzaré por participar en este tipo de proyectos basados en la comunidad. Diseñar mi programa de investigación en

torno a tales iniciativas me permitirá trabajar hacia los ideales éticos y políticos del compromiso participativo en las iniciativas de mapeo digital. Mientras tanto, sin embargo, considero que el mapa de Calha Norte representa una instancia particular de “mapeo múltiple” (Tsing, Brosius y Zerner 2005). El mapa habla a audiencias institucionales, a jóvenes investigadores como yo, o a audiencias occidentales interesadas en aprender más sobre la inmensa diversidad humana de la Amazonía. Busca desbancar ideas dadas por sentadas sobre un desierto virgen que necesita protección externa, y enfatiza los inmensos marcos potenciales de conservación basados en la comunidad. En este sentido limitado, siento que el proyecto vale la pena y puede servir para un propósito particular, para una audiencia en particular. A pesar de que no está a la altura de los ideales de los proyectos participativos, creo que los investigadores comprometidos deberían luchar; cumple su propósito como un mapa entre muchos al ofrecer una mirada única y un enfoque único..

5. Conclusión

Como hemos visto, los mapas no son herramientas perfectas. Tienen una historia imperialista, tienden a reforzar los límites fijos, incluso cuando esto no es ideal o apropiado, y a menudo han segmentado las diferencias políticas en formas de conocimiento experto “científico” y conocimiento y experiencia local/tradicional. Aún así, como formas prácticas de comunicación que son reconocidas y establecidas, pueden ser reapropiadas para propósitos contrahegemónicos. En relación con los discursos dominantes que rodean la “conservación” en la Amazonía, he argumentado que el contramapeo de SIG puede ser una solución productiva para traducir entre concepciones institucionales de conservación y entendimientos locales. El Portal Calha Norte es un trabajo en progreso. Pero como un proyecto que se sitúa en relación con la teoría de la cartografía crítica y fomenta una conciencia crítica de sus limitaciones, aún puede tener el potencial de facilitar el diálogo entre actores institucionales e investigadores interesados en políticas de conservación relevantes a nivel local.

En su versión actual, puede servir para educar a investigadores extranjeros y legisladores interesados en el mosaico de Calha Norte al demostrar la diversidad

humana en la región y la compleja ecología política que ha producido desafíos contemporáneos para la conservación. Para que este proyecto esté a la altura de los ideales teóricos del compromiso participativo, debería haber sido diseñado como una iniciativa desde el principio generada por una red diversa de actores preocupados por desarrollar la conciencia de los esfuerzos locales de conservación. En este artículo, he reflexionado sobre el valor potencial de la herramienta y algunos de sus aspectos más problemáticos. Esta reflexión me ha llevado a argumentar que los proyectos participativos de Humanidades Digitales deben reflejar un compromiso ético y político desde el principio, e incorporar este enfoque en las primeras etapas del diseño del proyecto. Las limitaciones prácticas pueden evitar que los proyectos de DH alcancen los ideales teóricos que impulsan la investigación comprometida, pero esta es precisamente la razón por la cual los investigadores deben seguir siendo críticos en todas las fases de su trabajo, cuestionando y explicitando las deficiencias de sus proyectos. Particularmente en los proyectos de contramapeo, debemos recordar que los mapas son herramientas con un poder inmenso: el poder de mostrar y el poder de ocultar. Tener esto en cuenta y trabajar incansablemente para representar la realidad desde una multitud de perspectivas diferentes es la única forma de aplicar verdaderamente nuestros ideales teóricos para un enfoque de investigación comprometido en la práctica

Conflicto de intereses

Los datos para el proyecto del Portal Calha Norte se recopilaron durante una pasantía de verano con el Instituto Amazónico para el Hombre y el Medio Ambiente (Imazon), en Belém, Brasil, entre mayo y agosto de 2016. Imazon ayudó a crear los archivos de forma para el mapa en calhanorteportal.com, y me guió en la recopilación de datos de fuentes confiables. La pasantía fue financiada por una subvención McBurney para América Latina del Instituto McGill para la Política Social y de Salud.

Contribución Editorial

Barbara Bordalejo – Special Issue Editor for GO::DH 2020, University of Saskatchewan, Canada.

Juan Steyn – Special Issue Co-Editor for GO::DH 2020, Northwest University, South Africa.

Shahina Parvin – Section Editor, University of Lethbridge Journal Incubator, Canada.

Nathir Haimoun – Copy Editor, University of Lethbridge Journal Incubator, Canada.

Traducción al español

Barbara Bordalejo – University of Saskatchewan, Canada.

Adam Alberto Vázquez Cruz – University of Saskatchewan, Canada.

Referencias (en inglés original)

Barnham, Bradford, and Oliver Coomes. 1997. *Prosperity's Promise: The Amazon Rubber Boom and Distorted Economic Development*. Boulder, CO: Dellplain Latin American studies, no. 34.

Beltran, Javier, (ed.). 2000. *Indigenous and Traditional Peoples and Protected Areas: Principles, Guidelines and Case Studies*. IUCN and WWF International, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 133.

Calha Norte Portal. 2020. "Welcome to the Calha Norte Portal." Accessed May 20. <https://www.calhanorteportal.com>

Cardoso, Catarina. 2002. *Extractive Reserves in Brazilian Amazonia: Local resource management and the global political economy*. Hampshire: Ashgate.

Carneiro da Cunha, Manuela, and Mauro W.B. Almeida. 2000. "Indigenous People, Traditional People, and Conservation in the Amazon." *Daedalus* 129(2): 315–338. (MIT Press).

Chape, Stuart, Mark Spalding, and Martin Jenkins. 2008. *The World's Protected Areas: Status, Values and Prospects in the 21st Century*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

- Cidell, Julie. 2008. "Challenging the Contours: Critical Cartography, Local Knowledge and the Public." *Environment and Planning: Economy and Space* (Sage) 40(5): 1202–1218. DOI: <https://doi.org/10.1068/a38447>
- Cisneros, Martha Coronel, and Jessica Solórzano Orellana. 2017. *Comunidades locales y pueblos indígenas: Su rol en la conservación, mantenimiento y creación de áreas protegidas*. IUCN Regional Office for South America, Quito: International Union for Conservation of Nature (IUCN).
- Colchester, Marcus. 2005. "Maps, Power and the Defense of Territory: The Upper Mazaruni Land Claim in Guyana." In *Communities and Conservation*, edited by Anna Tsing, Peter Brosius and Charles Zerner, 271–304. Lanham: Altamira Press.
- Crampton, Jeremy W., and John Krygier. 2005. "An Introduction to Critical Cartography." *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies* 4(1): 11–33.
- DARIAH-eu. 2017. *Participatory Engagement in Digital Humanities*. Accessed May 11, 2020. pedh.hypotheses.org/blog.
- Descola, Philippe, and Gisli Palsson. 1996. *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. New York, NY: Routledge.
- Diegues, Antonio Carlos Santana. 2001. *O Mito Moderno da Natureza Intocada*. São Paulo: Hucitec.
- Escobar, Arturo. 1995. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Escobar, Arturo. 1998. "Whose Knowledge, Whose nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements." *Journal of Political Ecology* 5: 53–82. DOI: <https://doi.org/10.2458/v5i1.21397>
- Farman, Jason. 2010. "Mapping the Digital Empire: Google Earth and the Process of Postmodern Cartography." *New Media & Society* (Sage) 12(6): 869–888. DOI: <https://doi.org/10.1177/1461444809350900>
- Fearnside, Philip M., and Gabriel de Lima Ferreira. 1985. "Roads in Rondonia: Highway Construction and the Farce of Unprotected Reserves in Brazil's

Amazonian Forest." *Environmental Conservation* 11(4): 358–360. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0376892900014740>

Filho, Henyo Barretto. 2009. "Traditional Peoples: Introduction to the Political Ecology Critique of a Notion." In *Amazon Peasant Societies in a Changing Environment: Political Ecology, Invisibility and Modernity in the Rainforest*, edited by Cristina Adams, Rui Murrieta, Walter Neves and Mark Harris, 95–130. São Paulo: Springer.

Foucault, Michel. 2009. *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–78*. Edited by Michel Senellart and Arnold Davidson. Translated by Graham Burchell. New York: Palgrave MacMillan.

Freire, Paulo. 1985. *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation*. London: MacMillan.

Freire, Paulo. 2000. *Pedagogy of the Oppressed*. 30th anniversary ed. New York: Continuum.

Grandin, Greg. 2010. *Fordlandia: The Rise and Fall of Henry Ford's Forgotten Jungle City*. New York: Picador.

Gregory, Gillian, and Ismael Vaccaro. 2015. "Islands of Governmentality: Rainforest Conservation, Indigenous Rights, and the Territorial Reconfiguration of Guyanese Sovereignty." *Territory, Politics, Governance* (Routledge) 3(3): 344–363. DOI: <https://doi.org/10.1080/21622671.2014.965728>

Guzman, Decio de Alencar. 2009. "Mixed Indians, Caboclos and Curibocas: Historical Analysis of a Process of Miscegenation; Rio Negro (Brazil), 18th and 19th Centuries." In *Amazon Peasant Societies in a Changing Environment: Political Ecology, Invisibility and Modernity in the Rainforest*, edited by Cristina Adams, Rui Murrieta, Walter Neves and Mark Harris, 55–68. São Paulo: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9283-1_4

Hall, Anthony. 1997. *Sustaining Amazonia: Grassroots action for productive conservation*. Manchester and New York: Manchester University Press.

Haraway, Donna. 1991. *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge.

- Harley, John. 1988. "Maps, Knowledge and Power." In *The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments*, edited by D. Cosgrove and S. Daniels, 277–312. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harley, John. 1992. "Deconstructing the Map." In *Writing Worlds: Discourse, Text, and Metaphor in the Representation of Landscape*, edited by T.J. Barnes and J.S. Duncan, 231–47. New York: Routledge.
- Harley, John. 2001. "Text and Contexts in the Interpretation of Early Maps." In *The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography*, edited by J.H. Andrews, 31–49. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Harris, Leila, and Helen Hazen. 2005. "Power of Maps: (Counter)Mapping for Conservation." *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies* 4(1): 99–130.
- Hecht, Susanna B. 2013. *The Scramble for the Amazon and the "Lost Paradise" of Euclides da Cunha*. Chicago and London: The University of Chicago Press. DOI: <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226322834.001.0001>
- Hecht, Susanna, and Alexander Cockburn. 2010. *The Fate of the Forest: Developers, Destroyers, and Defenders of the Amazon*. Updated Edition. Chicago: University of Chicago Press. DOI: <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226322735.001.0001>
- HuffPost Brasil. 2017. Projeto para fortalecimento do Mosaico da Calha Norte do Pará é aprovado. Accessed May 11, 2020. https://www.huffpostbrasil.com/areas-verdes/projeto-para-fortalecimento-do-mosaico-da-calha-norte-do-para-e_a_21699490/.
- IDEFLOR-bio. 2016. Ideflor-bio avança no processo de criação do Mosaico da Calha Norte. 08 25. Accessed May 11, 2020. <http://ideflorbio.pa.gov.br/blog/2016/08/25/ideflor-bio-avanca-no-processo-de-criacao-do-mosaico-da-calha-norte/>.
- Instituto Iepe. 2017. Lideranças indígenas planejam ampla discussão da proposta de criação do Mosaico da Calha Norte para 2017. 02 7. Accessed May 11, 2020.

<https://www.institutoiepe.org.br/2017/02/liderancas-indigenas-planejam-ampla-discussao-da-proposta-de-criacao-do-mosaico-da-calha-norte-para-2017/>.

IUCN. 1994. Guidelines for Protected Area Management Categories. CNPPA with the assistance of WCMC, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 261.

Johnson, Jay T., Renee Pualani Louis, and Albertus Hadi Pramono. 2005. "Facing the Future: Encouraging Critical Cartographic Literacies in Indigenous Communities." *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies* 4(1): 80–98.

Karim, Lamia. 2011. *Microfinance and its Discontents: Women in Debt in Bangladesh*. Minneapolis: University of Minnesota Press. DOI: <https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816670949.001.0001>

Kohn, Eduardo. 2013. *How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. DOI: <https://doi.org/10.1525/9780520956865>

Kothari, Uma, and Martin Minogue. 2002. *Development Theory and Practice: Critical Perspectives*. Basingstoke: Palgrave. DOI: <https://doi.org/10.1057/978-1-137-24345-4>

Kwan, Mei-Po. 2002. "Feminist Visualization: Re-envisioning GIS as a Method in Feminist Geographic Research." *Annals of the Association of American Geographers* 92(4): 645–61. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-8306.00309>

Lefebvre, H. 1991. *The Production of Space*. Translated by D. Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell Publishing.

Leff, Enrique. 2010. "Latin American Environmental Thought: A Heritage of Knowledge for Sustainability." *ISEE Publicacion Ocasional* 9: 1–16.

Lima, Deborah de Magalhães. 2006. "The Domestic Economy in Mimirauá, Tefé, Amazonas State." In *Amazon Peasant Societies in a Changing Environment: Political Ecology, Invisibility and Modernity in the Rainforest*, edited by Cristina Adams, Rui Murrieta, Walter Neves and Mark Harris, 131–156. São Paulo: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9283-1_7

- Monmonier, Mark. 1996. *How to Lie with Maps*. Chicago: University of Chicago Press. DOI: <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226029009.001.0001>
- Munck, Ronaldo, and Denis O'Hearn. 1999. *Critical Development Theory: Contributions to a New Paradigm*. London and New York: Zed Books.
- Orellana, Jessica S. 2017. *El aprovechamiento de los bienes comunes en los bosques amazónicos: Impactos económicos, sociales y culturales de la creación y funcionamiento de áreas protegidas en dos paisajes amazónicos fronterizos*. IUCN Regional Office for South America, Quito: International Union for Nature Conservation (IUCN).
- Parker, Matthew. 2015. *Willoughbyland: England's Lost Colony*. London: Hutchinson.
- Poole, Peter. 2005. "Ye'kuana Mapping Project." In *Communities and Conservation*, edited by Anna Tsing, Peter Brosius and Charles Zerner, 305–326. Lanham: Altamira Press.
- Radio EBC. 2016. "Povos tradicionais querem participar da criação do Mosaico da Calha Norte." October 24. Accessed May 11, 2020. <http://radios.ebc.com.br/jornal-da-amazonia-1a-edicao/edicao/2016-10/povos-tradicionais-querem-participar-da-criacao-do>.
- RAISG. 2012. *Amazônia sob Pressão*. www.raisg.socioambiental.org.
- Ramakrishnan, Palayanoor S. 2003. "Conserving the Sacred: The Protective Impulse and the Origins of Modern Protected Areas." In *The Full Value of Parks*, edited by David Harmon and Allen Putney, 27–42. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Rocheleau, Dianne. 2005. "Maps as Power Tools: Locating Communities in Space or Situating People and Ecologies in Place?" In *Communities and Conservation*, edited by Anna Tsing, Peter Brosius and Charles Zerner, 327–362. Lanham: Altamira Press.
- Rundstrom, Robert A. 1998. "Mapping, The White Man's Burden." *The Common Property Digest* 45: 1–9.

- Schaan, Denise P. 2016. *Sacred Geographies of Ancient Amazonia: Historical Ecology of Social Complexity*. New York: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315420530>
- Scott, James C. 1998. *Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven and London: Yale University Press.
- SEMA and Imazon. 2012. "Unidades de Conservação Estaduais do Pará na Região da Calha Norte do Rio Amazonas." December 13. Accessed on August 28, 2010. <https://imazon.org.br/unidades-de-conservacao-estaduais-do-para-na-regiao-da-calha-norte-do-rio-amazonas/>
- Semeia Institute. 2014. *Protected Areas in Brazil: Contribution of their Public Use to Socioeconomic Development*. São Paulo: Semeia, 53.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Souza, Carlos Jr., Amintas Jr. Brandão, and Marco Lentini. 2010. "The feasibility of logging in the Pará Calha Norte region of the Brazilian Amazon." In *Mapping Forestry*, edited by Peter Eredics, 1–5. Redlands, California: ESRI Press.
- Stiglitz, Joseph E. 2003. *Globalization and Its Discontents*. New York, London: W.W. Norton & Company.
- TCU. 2013. *Relatório da auditoria coordenada em unidades de conservação no bioma Amazônia*. Prod. Auditoria Coordenada em Unidades de Conservação no bioma Amazônia. Brasília.
- Terborgh, John, and Carel van Schaik. 2002. "Why the World Needs Parks." In *Making Paper Parks Work: Strategies for Preserving Tropical Nature*, edited by John Terborgh, Carel van Schaik, Lisa Davenport and Madhu Rao, 3–14. Washington: Island Press.
- Topatimasing, R. 2005. "Mapping as a Tool for Community Organizing Against Power: A Moluccas Experience." In *Communities and Conservation*, edited by Anna Tsing, Peter Brosius and Charles Zerner, 363–390. Lanham: Altamira Press.
- Tsing, Anna Lowenhaupt, Peter J Brosius, and Charles Zerner. 2005. *Communities and Conservation: Histories and Politics of Natural Resource Management*. Lanham: Altamira Press.

- Tucker, Vincent. 1999. "The Myth of Development: A Critique of a Eurocentric Discourse." In *Critical Development Theory: Contributions to a New Paradigm*, edited by R. Munck and D. O'Hearn, 1–26. London and New York: Zed Books.
- Tuhiwai-Smith, Linda. 1999. *Decolonizing Methodologies; Research and Indigenous Peoples*. London: Zed Books.
- United Nations. 2018. *The Sustainable Development Goals Report*. United Nations.
- Wulf, Andrea. 2016. *The Invention of Nature: Alexander von Humboldt's New World*. New York: Vintage Books.
- Zimmerer, Karl. 2000. "The Reworking of Conservation Geographies: Nonequilibrium Landscapes and Nature-Society Hybrids." *Annals of the Association of American Geographers* 90(2): 356–369. DOI: <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00199>

How to cite this article: Reardon, Hannah. 2020. "Shifting the Conservation Conversation? A Critical Reflection on DH Project Design for a Counter-Mapping of Protected Areas in the Brazilian Amazon." *Digital Studies/Le champ numérique* X(X): XX, pp. 1–39. DOI: <https://doi.org/10.16995/dscn.359>

Submitted: 28 July 2019 Accepted: 05 February 2020 Published: XX Month 202X

Copyright: © 2020 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

 Digital Studies/Le champ numérique is a peer-reviewed open access journal published by Open Library of Humanities.

OPEN ACCESS